

КРУГЛИЙ СТІЛ

«Гібридна війна та трансформація військових організацій: український досвід»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151662>

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології) – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Круглий стіл присвячений обговоренню змін, яких зазнали сили оборони України у відповідь на виклики гібридної війни — від структурних реформ і доктринальних переглядів до трансформації культурних практик та взаємодії з суспільством

У фокусі:

- Як нові форми війни (інформаційна, психологічна, кібервійна) змінюють організаційну логіку війська?
- Як добровольчі ініціативи впливають на внутрішню культуру та кадрову політику військових інституцій?
- Які риси українського досвіду є унікальними, а які — частиною глобальних трансформацій сектору безпеки?
- Як вибудовується взаємодія між ЗСУ, НГУ, добровольчими об'єднаннями і суспільством?
- Який досвід аналізу трансформацій воєнної організації є в українській соціології?

Учасники дискусії:

Євген Магда — кандидат політичних наук, автор численних досліджень про гібридні загрози та інформаційний вимір сучасних конфліктів. Спеціалізується на аналізі гібридної війни як нового типу збройного протистояння, з особливим акцентом на інформаційні методи впливу Росії проти України.

Ігор Рущенко — доктор соціологічних наук, провідний український дослідник у галузі соціології злочинності, національної безпеки та військової соціології. З 2014 року активно вивчає соціальні аспекти російсько-української гібридної війни, беручи участь у громадській ініціативі "Бюро протидії гібридним війнам" та здійснюючи наукове керівництво емпіричними соціологічними дослідженнями з проблем національної безпеки на Сході та Півдні України.

Віктор Степаненко — доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України і з 2023 року — провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України. Вивчає соціальні аспекти війни, бере участь у розробці

та аналітичному супроводі соціологічних досліджень Центру гуманітарних проблем ЗСУ.

Василь Маркін — начальник дослідницького відділу 1го армійського корпусу НГУ «АЗОВ». Експерт із національних та міжнародних ринкових досліджень.

Олексій Ткаченко — магістр соціології, капітан Збройних сил України.

Володимир Шелухін — кандидат соціологічних наук, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анастасія Богомолва — Аналітикиня відділу військових досліджень ГО «Військова школа “Борівітер”»

Модератор: *Ярослав Дударко.*

Ярослав Дударко: Пропоную розпочати наше обговорення з аналізу фундаментальних змін, яких зазнає організаційна логіка Сил Оборони в умовах поточної війни. Ключовим аспектом цієї трансформації є те, як саме інформаційна, психологічна та кіберскладові впливають на традиційну військову структуру. Сучасна війна перестала бути виключно фізичним протистоянням; вона перетворилася на багатовимірний процес, де цифрові та ментальні простори мають таку ж вагу, як і безпосередні бойові дії. Можливо хтось готовий розпочати цю розмову?

Євген Магда: Можливо, це контрверсійне твердження, але я вважаю, що Україна не прогала гібридну війну. Про це свідчать події, які розгорнулися 24 лютого і тривають далі, адже якби Україна прогала на гібридному етапі, Росії не довелося б витратити настільки колосальні ресурси, ризикувати своїм міжнародним становищем і йти на ті радикальні кроки, які ми спостерігаємо. Можна сказати, що 24 лютого 2022 року відбулася масова шокова терапія, коли мільйони наших громадян нарешті усвідомили, що війна в країні триває ще з 2014 року. Гібридність, яка до того дозволяла багатьом залишатися осторонь, перетворилася на загальнонаціональний виклик, що водночас створює для нас не лише випробування, а й нові можливості.

Україна як держава і нація, яку часто відносять до так званих «відкладених націй» разом із Білоруссю та Молдовою, зараз переживає момент, коли внаслідок цієї війни процес формування політичної нації нарешті буде завершений. Очевидно, що Білорусь та Молдова за будь-якого сценарію розвитку подій не зможуть пройти цей шлях так само швидко в силу зовсім іншої динаміки суспільно-політичних перетворень. В Україні ж ми спостерігаємо надзвичайно цікавий процес: це не просто кількісне зростання мілітарного компоненту, а докорінна зміна ролі військових у суспільстві.

Якщо пригадати стан Збройних Сил до 2014 року, то будь-які російські спекуляції навколо «української хунти» сприймалися з посмішкою всіма, хто хоча б опосередковано знав реальну ситуацію в армії. Проте мільйон військовослужбовців, які перебували на території України станом на 1991 рік

під час розпаду Радянського Союзу, і той мільйон, який ми маємо в Силах оборони сьогодні — це абсолютно різні соціальні явища. Вам як соціологам добре зрозуміло, чим є нинішні Сили оборони: вони сформовані на засадах мобілізації, і в їхніх лавах перебувають як ідейні добровольці, так і люди, що потрапили туди в силу обов'язку. Не заглиблюючись у складні категорії, можна стверджувати, що сьогоднішні Збройні Сили є прямим відображенням і фактично зрізом усього українського суспільства. Паралельно з цим ми бачимо активне відновлення української військової історії, зокрема через присвоєння підрозділам почесних найменувань. Це надзвичайно потрібний процес, який зараз відбувається дуже інтенсивно і наповнює нашу армію новими змістами.

Свого часу видавалася газета «Народна Армія», і сьогодні саме це словосполучення — «народна армія» — є надзвичайно влучним для опису Сил оборони України. Це не просто назва, це засадничий елемент нашої майбутньої стабільності. Зараз ми, за великим рахунком, вперше в історії проходимо через такий тривалий у часі та просторі досвід одночасного збереження державності та ведення масштабної війни. Якщо згадати події Першої чи Другої світових воєн, то українська державність тоді не була реалізована повною мірою. Сьогодні ж саме існування Сил оборони у їхньому нинішньому вигляді є найкращим підтвердженням того, що Україна відбулася як держава.

У цьому контексті нам варто чітко артикулювати, що Україна веде саме війну за незалежність. Цей фактор необхідно активно використовувати, адже такий посыл здатний знайти відгук у понад сотні держав світу, що критично важливо для формування нашого міжнародного іміджу. Ми наново осмислюємо спадок Другої світової війни та досвід покоління наших батьків, зокрема й методи радянської пропаганди — це ті речі, які в певних аспектах потребують переосмислення та адаптації до сучасних потреб.

Як цивільна людина, я бачу в цьому процесі потужний символ: шлях трансформації від добровольчих батальйонів 2014 року до нинішнього рівня таких підрозділів, як 3-тя штурмова бригада чи «Азов», є свідченням того, що зміни в країні мають глибинний характер. Ці зміни стають фундаментом для того, щоб Україна згодом претендувала на справжнє лідерство в Європі. Ми довгі роки дискутували про цей потенціал, і зараз війна — хоч і всупереч нашій волі, але завдяки надзвичайним зусиллям мільйонів українців — дає нам цей історичний шанс.

Володимир Шелухін: Я б хотів зосередитися на епістемному аспекті цієї проблеми. Спираючись на власний досвід проведення напівструктурованих інтерв'ю з військовослужбовцями та на загальні спостереження, я маю підстави припускати, що з початком війни у 2014 році потужний воєнний виклик зумовив необхідність докорінної інституційної перебудови. Цей процес вимагав не лише організаційних змін, а й нових способів продукування знань про війну та армію як інституцію.

Спершу ми спостерігали дві автономні царини, які майже не перетиналися. З одного боку існувала офіційна армійська «докса», що відтворювалася традиційними структурами та органами виконавчої влади, зобов'язаними обслуговувати військові потреби. Ця система підтримувалася усталеними статусно-рольовими моделями, де полковники та генерали відтворювали звичні ієрархії в системі освіти та управління. З іншого боку, як слушно згадав пан Євген у контексті добровольчих батальйонів, почав формуватися новий спосіб генерування знань — назвімо його «праксисом». Це була низова, індуктивна практика, пов'язана не стільки з офіційними інституціями, скільки з волонтерським рухом та добровольчим сектором.

Якщо десять років тому цей процес мав дещо кустарний характер, то сьогодні ми бачимо його глибоку інституціоналізацію. На базі фондів та окремих підрозділів виникли аналітичні центри, які системно займаються цією діяльністю. Як цивільному соціологу мені часом складно повністю зануритися в цей контекст через природні бар'єри, проте наявні відомості дозволяють стверджувати: за це десятиліття відбулося суттєве зближення докси та праксису. Ці дві сфери, які раніше розвивалися паралельно і були розрізненими, почали інтегруватися.

На мою думку, це свідчить не просто про виникнення нових способів пізнання війни, які стають фундаментом для армійських реформ та організаційних трансформацій, а й про зміну соціальної природи самої військової служби. Я цілком поділяю тезу про те, що армія сьогодні є зрізом суспільства. Це надзвичайно важливий момент і перспективний напрямок для досліджень. Нам необхідно рефлексувати над тим, як зробити так, щоб цей живий праксис врешті став домінуючим у формах генерування знань про війну. Я переконаний, що така трансформація способів мислення та пізнання є важливою передумовою нашої перемоги.

Ігор Рущенко: Пане Євгене, я хочу звернутися до вас із невеликим спогадом. Знаєте, чи могли ми з вами у 2014 чи 2015 роках бодай припустити, що ця війна триватиме цілих десять років? Коли влітку 14-го я почув від одного військового, що ця історія затягнеться ще на рік, я був просто нажаханий — здавалося неймовірним, що війна може тривати так довго. Тоді я вбачав своє завдання як науковця і соціолога в тому, щоб інтелектуально підкріпити нашу країну, адже ми всі проходили через складний процес усвідомлення реальності. Навіть влітку 2014 року в суспільстві ще не було повного розуміння того, що це — війна. Так, ми вже бачили в літературі поняття «гібридна війна», але психологічно та інституційно ми не були до неї готові.

На жаль, ми традиційно не цінуємо пророків у власній країні, хоча вони у нас є. Для мене такою постаттю є Юрій Щербак — письменник, науковець і політичний діяч. Він фактично передбачив наше майбутнє ще до початку гібридної фази. В його трилогії, яку на перший погляд можна сприйняти як фантастичні романи — «Час смертохристів», «Час великої гри» та «Час тирана» — уже закладено все, що ми проживаємо сьогодні.

Він точно визначив три засадничі моменти. По-перше, настання епохи глобальної турбулентності, яку він називає «світовим штормом». По-друге, те, що Україна опиниться в самому епіцентрі цього шторму. І по-третє, він передбачив, що це буде саме екзистенційна битва з Росією — не просто територіальний конфлікт, а битва світів і зіткнення цивілізацій.

Після виходу першої книжки я продовжив дослідження саме в цьому напрямку — вивченні міжцивілізаційної суті нашої війни. Безумовно, за формою це війна імперська та колоніальна, терористична та геноцидна, але водночас вона є міжцивілізаційною. Тут надзвичайно важливо розуміти, які саме цивілізації протистоять одна одній, адже від відповіді на це загальне питання залежить наш погляд на військову організацію, культуру, відносини всередині армії та моделі армійського життя загалом.

Саме міжцивілізаційний характер війни пояснює насамперед її тривалість. У теорії ще з 90-х років відомо, що такі конфлікти є надзвичайно затяжними, жорстокими та непоступливими, оскільки боротьба йде не лише за території, а передусім за засадничі цінності та принципи. Це пояснює, чому ця війна є настільки геноцидною. Російські ідеологи від самого початку формулювали ідею геноциду — згадайте хоча б тези Сергєйцева, які з'явилися ще за рік до повномасштабного вторгнення, або його статтю «Що Росія має зробити з Україною», де все це викладено відкрито. Для російської цивілізації, яку вони самі називають православною чи євразійською, а я визначаю як московсько-ординську, соціокультурним ядром є агресивність. Вони залишаються такими вже 700 років: це і політична програма верхів, і ментальна особливість народу, і, я б навіть сказав, ціла культура агресії, що проявляється в усьому — від мовних особливостей до літератури.

Це і є рашизм як цілісний світоглядний комплекс. Моя остання монографія «Ідеологія рашизму» присвячена саме дослідженню цієї ідеї величч, російського месіанізму та вестернофобії. До цього комплексу додаються жорстокість і брехливість як фундаментальні, «бетонні» риси російської душі. Саме тому росіянам ніколи не можна вірити. Я переконаний, що трагедії Іловайська не сталося б, якби наші військові командири як «Отче наш» повторювали тезу: росіянам вірити не можна. Жодні обіцянки про «зелені коридори» чи збереження життя не варті нічого. Їхній антигуманізм та низька ціна людського життя безпосередньо формують вигляд армії Путіна.

Протягом цієї війни ми спостерігали фактично три моделі їхньої армії. Перша — це кадрова армія зразка зими та літа 2022 року. Це були професійні військові, адаптовані до служби у мирний час, з грошовою мотивацією та розрахунком на низькі ризики. Вони психологічно не витримали навантажень виснажливої кривавої війни, тому багато хто з них просто звільнився. Друга модель — це армія «мобіків», класична для Росії армія рабів і кріпаків. Попри жорстку дисципліну та пропагандистську накачку, ця модель не принесла їм успіхів. І нарешті, вони знайшли третю модель, яку я називаю «армією проданих душ». Цю модель розробив і впровадив Пригожин, і вона почала працювати, бо найбільше відповідає сутності московсько-ординської цивілізації. В її основі лежить специфічна мотивація, культ смерті та віра у

невідворотність долі, яку неможливо змінити. У цій моделі ми бачимо повну знеособленість людини.

До речі, офіцери в російській армії нерідко радять солдатам не заводити друзів, тому що ті скоро загинуть. Їм вигідно, щоб армія була атомізованою, суворо вертикальною та інтегрованою. Там ціна людини визначається не аксіологічним дискурсом, як у сучасній європейській цивілізації, де життя вважається безцінним і де немислимо двадцять років ростити дитину, вкладати в неї все, а потім просто знищити. У Росії — можна. Ціна там суто утилітарна, вона визначається ринком. Більше того, командирам надано негласне право вбивати своїх підлеглих. Раніше такого фактично не було: так, існували військово-польові суди у Першу та Другу світові війни, були каральні інституції на кшталт НКВС, які могли розстріляти людину публічно. Але зараз командир може просто «обнулити» підлеглого, і військові сприймають це як належне, бо вони звикли до такої сутності війни та армії.

Додайте до цього високу корупцію та можливість заробити. Приблизно 20 відсотків росіян матеріально піднялися на цій війні — як ті, хто працює в тилу на оборонку, так і ті, хто на фронті. Вони створили справжній «конвеєр смерті». Це криваве колесо, яке постійно котиться: рекрутинг, купівля душ із розрахунку приблизно тисяча осіб на добу (тридцять тисяч на місяць) і швиденька підготовка. Вкладати гроші в навчання немає сенсу, бо наступна фаза — це «м'ясний фарш», а потім повернення в стрій тих, хто пройшов госпіталь. Вийти з цього конвеєра практично неможливо, але він працює. Вони нарешті знайшли модель, яка в їхніх цивілізаційних умовах дозволяє досягати цілей, тобто розмінювати солдатську масу на невеличкі клаптики території, просуваючись крок за кроком. Російське суспільство з цим мириться саме тому, що ці люди йдуть нібито добровільно, продаючи свою душу дияволу. Звісно, є методи тиску, але загалом це сприймається як добровільний акт, і тил на це дивиться саме так. Ось чому фронт не бунтує. Я раніше припускав, що ця війна може закінчитися як Перша світова — розпадом фронту, але ні. На відміну від перших «мобіків», які записували відео зі скаргами на відсутність карематів чи взуття, ці здебільшого мовчать і гинуть. А публіка сприймає це як щось природне.

На закінчення хочу поставити питання: а чим ми відрізняємося від них? Які питомі риси нашої військової організації? На мою думку, перше — це побратимство, те, чого в російській армії немає в принципі. Це природна для українців згуртованість, яка має довгу історію і завжди була латентно присутня в нашій підсвідомості, а вперше яскраво проявилася у 2014–2015 роках. Друге — це раціоналізм, притаманний європейцям і українцям зокрема. Третє — розважливість і тверезе мислення. Четверте — розумна ініціативність. Навіть наш специфічний український анархізм, який в одних ситуаціях може бути деструктивним, тут грає позитивну роль як здатність до самоорганізації. І п'яте — це патріотизм, причому патріотизм територіальний, земельний, якщо хочете — націоналізм у розумінні В'ячеслава Липинського. Це нація не по крові, мові чи релігії, а нація як спільнота людей, які проживають на цій території і згодні її захищати, проливати за неї кров. Я

абсолютно згоден із Євгеном у тому, що наша нація таки сформувалася, і сформувалася вона на основі спільної землі. В цьому і є наша головна перевага.

Василь Маркін: Сьогодні ми всі приходимо до спільної думки: чим глибше ми занурюємося в реалії гібридної війни, тим гострішою стає потреба в цілісності. Навіть остання резолюція Європарламенту від початку цього року фактично визнає, що в Європі досі не мають вичерпних знань про природу гібридних воєн та специфіку Росії, тому планують інвестувати значні ресурси в дослідження цих питань. Я наголошую на цілісності саме тому, що без єдиної економічної, соціальної, політичної, правової, військової та культурно-інформаційної системи ми сумарно не будемо конкурентоздатними у форматі гібридного протистояння. Гібридна війна, за нашими спостереженнями та дослідженнями, ставатиме дедалі більш кросдисциплінарною, а знання поля бою та знання ворога набуватимуть дедалі більшої актуальності.

Нам необхідно запускати власний фаховий дискурс, оскільки в Росії соціологічні школи історично дуже сильні. Ворог надзвичайно ретельно досліджує і себе, і нас. Відсутність бунтів у них — це не випадковість, а результат того, що вони чудово розуміють структуру свого суспільства, його сегменти та кластери, а також прораховують допустимі межі втрат. Вони застосовують гібридні методи досліджень, аналізуючи розповсюдження власної пропаганди в режимі реального часу, що дозволяє їм миттєво посилювати потрібні наративи. Їхні аналітичні цикли ведення комунікацій побудовані методологічно правильно: від розробки та тестування до негайної імплементації.

Якщо наша країна не стане цілісною, і якщо феномен 2022 року не буде належним чином досліджений та описаний, ми не знайдемо відповіді на питання про природу справжньої української єдності. А це критично необхідно. Справжня єдність лежить у полі ідентифікації: українець має спочатку ідентифікувати себе за певною ознакою — за землею чи через приналежність до нації, — щоб почати діяти. Саме дії, спрямовані на спільне благо, є ключовими. Моя інша теза полягає в тому, що для зміни структури нам необхідно спрямувати всіх у єдиний вектор. Якщо нашим спільним вектором є вивчення ворога, ми маємо застосовувати відповідні методи. Якщо наш вектор — інновації, у нас немає іншого шляху, окрім використання кросдисциплінарних підходів. Сьогодні неможливо відкрити нічого принципово нового, залишаючись вузьким спеціалістом — це стосується як фундаментальної науки, так і практичної діяльності Сил оборони.

Як саме змінюються військові структури? Насамперед ми починаємо набагато глибше досліджувати саме поле нашої діяльності. Для боротьби з сучасними викликами ми вводимо нові спеціальності, яких раніше просто не існувало. Наприклад, у нас успішно працює наша хорунжа служба, головна задача якої — об'єднувати особовий склад та формувати у людей цілісне розуміння світогляду.

Важливо усвідомлювати, що росіяни у своїх маніпуляціях використовують класичну механіку «90 на 10», де 90% інформації — це правда, а 10% — ретельно вмонтована брехня. Саме ці десять відсотків створюють маніпулятивне поле. Наше завдання — виявити цю брехню та правильно донести її до аудиторії, використовуючи знання їхніх же каналів комунікації, щоб ефективно вводили особовий склад ворога у стан «дизморалу». Водночас нам потрібно змістити фокус: знати ворога необхідно — це наш зовнішній контур, але ми маємо набагато складніший внутрішній контур проблем. Нам потрібно зосередитися на зростанні власної економіки та на доскональному знанні самих себе. Про яке планування можна казати, якщо у нас на сьогодні фактично немає державної статистики щодо того, скільки людей реально залишилося в Україні? Ці дані є критично необхідними для будь-яких оцінок та стратегічних розрахунків.

Моя теза полягає в тому, що для якісних змін ми маємо чітко зрозуміти середовище, в якому опинилися. Ми вже давно не в 2014-му чи 2017-му, і тим паче не в 2021 році. Сьогодні ми живемо в суспільстві, яке сприймає інформацію інакше, має зовсім інші тригери, стимули та прагнення. І тут виникає наш прямий запит як військових до науки: ми чекаємо на ці відповіді саме від наукової спільноти.

Ми змінюємося через адаптивність. Якщо на початку війни ми бачили багато плоских, горизонтальних структур, то зараз вони починають інституціоналізуватися, переходячи до більш європейських моделей управління. У сучасні системи необхідно закладати фактор невизначеності, а не залишатися в парадигмах планової економіки чи жорсткого адміністрування. Це вимагає від нас дослідження теорії складності, що є набагато серйознішим викликом.

Найголовніше, що має усвідомити кожне відомство, міністерство чи інститут: Україна сьогодні — це передовий досвід, який згодом досліджуватиме весь світ. Спілкуючись із закордонними партнерами, ми бачимо, наскільки вони не розуміють справжню проблематику гібридної війни. Всі шукають якусь «магічну пілюлю» проти дезінформації, не розуміючи, що дезінформація — це лише вершина айсберга. Величезна проблема, яку в Європі взагалі не зчитують, — це системна історична фальсифікація. Ми зараз є гігантським R&D-центром, який знаходить реальні рішення в умовах реальної війни. Цей досвід і наш світогляд ми маємо масштабувати, щоб не втратити їх. Нам потрібно ще глибше дослідити себе, зрозуміти генезу нашого формування та напрацьовувати нові, гнучкі й адаптивні механізми. Тільки через поєднання знання ворога «в полі» та використання кросдисциплінарної методології ми зможемо перемогти.

Ярослав Дударко: Чи є певні спроби в наших Сил оборони використовувати також методи гібридної війни проти ворога?

Василь Маркін: Я можу стверджувати, що такі спроби не просто існують — у нас уже зараз реалізуються успішні проекти, які виходять далеко

за межі суто інформаційного поля. Як зазначав Кирило Олексійович, зараз триває велика гра за розум, і ми в цій грі не лише не програли, а й маємо всі шанси на перемогу. Насправді, у світоглядному плані Україна має колосальну перевагу перед західним світом. Ми розуміємо ворога краще за будь-кого, адже маємо унікальний історичний досвід. І найголовніше в цьому досвіді — чітке знання того, що росіянам не можна довіряти. Це засаднича істина, хоча нам постійно намагаються нав'язати протилежну думку. Вся їхня стратегія побудована на тотальній підміні понять та системному спотворенні реальності.

Тому так, відповідні проєкти є, і я хочу ще раз підкреслити: це не лінійні рішення. Ті ініціативи, про які я знаю, є концептуально новими. На мій погляд, саме вони стануть фундаментом для розробки та побудови принципово інакших систем управління в Силах оборони майбутнього.

Ярослав Дударко: Дякуємо. Чи має ще хтось коментарі до цього питання, чи ми можемо рухатися далі?

Олексій Ткаченко: Я хотів би додати свій коментар. Слухаючи pana Рущенка, який згадував Іловайськ, я згадав свої численні розмови з побратимами. Я спілкувався і з тими, хто пройшов Іловайськ, і з багатьма ветеранами АТО/ООС, які захищали Україну на різних етапах, починаючи з 2014 року. На мій погляд, те, про що казав пан Магда — що ми у 2022 році перейшли межу і не програли гібридну війну — має дуже чітке відображення в настроях війська. Зараз зникла одна з головних причин, через яку воїни раніше ненавиділи владу.

У мене є два показові приклади. Перший побратим влітку 2014-го був у районі Амвросіївки та Савур-Могили. Він розповідав, як вони спостерігали кацапську колону, що йшла прямо перед ними. У нього була снайперська гвинтівка, він передавав дані по рації, а у відповідь чув: «Згідно з наказом вищого командування — просто спостерігайте». Він не міг збагнути: як можна просто спостерігати, коли ворог заходить? Зрештою колона пройшла, і згодом почався важкий бій уже безпосередньо на наших позиціях, хоча ворога можна було накрити завчасно. Через це він мав вкрай негативне ставлення до п'ятого президента.

Другий приклад — інший побратим, який служив пізніше в АТО/ООС. Він так само негативно ставився вже до нинішнього президента через події 2019–2020 років. Тоді він потрапив на розведення військ, коли влада знову намагалася про щось домовлятися з москалями, змушуючи наших людей залишати готові, облаштовані позиції заради мінських протоколів про демілітаризовані зони. При цьому всі бачили, що москалі ці протоколи ніколи не виконували.

Зараз ситуація кардинально інша. Немає більше наказів «спостерігайте» чи «покидайте позиції», бо ми на щось там сподіваємось, чи віримо, що ворог піде на поступки. Гібридність зникла зі свідомості більшості громадян. Будь-яка влада тепер розуміє: щоб утриматися і зберегти країну, вона мусить

займати чітку позицію — це ворог. Інакше такої влади просто не існуватиме. Для військових це величезний позитив.

Я маю і власний досвід перебування по той бік лінії фронту. Я з міста, яке було окуповане ще у 2014 році, і перебував там до 2015-го. Вирватися мені вдалося фактично завдяки Київському національному університету: спочатку переїхав до Северодонецька, а потім університет «витягнув» мене сюди, до Києва. Вже звідси у 2022-му я пішов захищати країну. Я завжди намагався донести правду про окупацію, але до 2022 року представники влади часто просто не хотіли чути, що там реально відбувається — про насадження диктатури, про те, як ФСБ просто викрадає людей з вулиць. Мені нерідко відповідали: «Ти нічого не розумієш, там такі самі люди, з ними треба домовлятися». У 2019 році навіть деякі народні депутати казали, що там «чесні люди».

Це було свідоме закривання очей. Виходило так, що хлопці щодня стримували ворога на лінії розмежування, а їхні зусилля зневажалися через нескінченні спроби «перейменувати» ворога та небажання зрозуміти, що він не зупиниться. Тепер усе змінилося. Сьогодні будь-який політик, який хоче мати бодай якусь підтримку, ніколи не скаже, що там «хороші люди» або що треба знову про щось домовлятися. Той, хто спробує це зробити, або відкрито визнає себе ворогом, або миттєво стає об'єктом публічного остракізму та заслуженої ганьби. Для мене це і є головним показником того, що гібридну війну ми не програли. Ми вийшли з етапу невизначеності — зараз у нас не гібридна, а відкрита, зрозуміла війна з чітко визначеним ворогом.

Василь Маркін: У мене є певні уточнення до нашої дискусії. Я вважаю, що те, про що ми говоримо, фактично є системою запобіжників для захисту національних інтересів. Якщо ми будемо формувати стійкі стереотипи, які не відповідають реальності, це саме по собі стане елементом гібридної війни. Через недостатнє розповсюдження фактів люди позбавлені бази для самостійних висновків, що призводить до поляризації суспільства. А будь-яка поляризація — це класичний інструмент для проведення ворожих психологічних спецоперацій. Саме тому впровадження системи інтелектуальних та інформаційних запобіжників є надзвичайно доречним для будь-якої структури, що прагне захистити свою цілісність.

Однак для цього необхідно працювати системно. Нам потрібно вибудувати спільний категоріальний та поняттєвий апарат. Важливо, щоб коли ми вживаємо слово «ворог», було чітко зрозуміло, хто це. Щоб коли ми говоримо «нація», люди мали єдине розуміння цього терміну. Тут перетинаються кілька дискурсів, але саме централізація смислів та цілісність стануть передумовою для створення спільного семантичного поля. Тільки за таких умов ми досягнемо ситуації, коли суспільство однаково розумітиме події, що відбуваються.

Ярослав Дударко: Дуже дякую за роздуми. Ми можемо перейти до наступного питання. Якою є роль добровольчих ініціатив у формування цієї цілісності?

Василь Маркін: Я, як представник добровольчого формування, хочу наголосити на тому, що ми маємо плекати, досліджувати та підтримувати лідерство в будь-яких добровольчих ініціативах. Насправді, такі ініціативи є унікальним феноменом українського суспільства, який виникає як відповідь на невідповідність системи реальним викликам. Це реакція громади на певну незадоволеність існуючим станом речей. Як ми бачимо, саме таке незадоволення системою у 2014 році призвело до створення в тому числі й нашого підрозділу, і за останні десять років ми спостерігаємо, як цей феномен масштабується.

Саме добровольчі ініціативи формують ті елітні структури, які сумарно змінюють усю нашу армію: наш спосіб ведення бою, підходи до оборони країни та забезпечення її цілісності. Ми бачимо аналогічні процеси і в бізнесі, де багато успішних кейсів виростають з ініціативи лише кількох людей, яких потім підтримує спільнота. Тому волонтерські та добровольчі рухи потребують глибшого вивчення; нам необхідно бути разом із людьми «в полі». Тільки так ми зможемо здійснювати ефективне лідерство та забезпечувати інституційне обрамлення цих ініціатив, щоб вони ставали частиною офіційних структур.

Проте для цього система повинна мати певну гнучкість, яку необхідно закладати безпосередньо на рівні організаційних структур. Я розумію, що у військовому контексті це нереально складно, але це можливо, і такі підрозділи, як наш, є прямим тому доказом. Тут критично важливими є лідерство, підтримка та постійний контакт. Потрібно розуміти: все, від чого система сьогодні намагається відмахнутися, рано чи пізно виросте в опозицію або «контру». З цим процесом потрібно працювати конструктивно, а не ігнорувати його. Приклад «Азову» наочно демонструє, як добровольча ініціатива може вирости у фундамент для формування армії нового зразка.

Анастасія Богомоллова: Я можу розкрити аспект саме громадської діяльності у співпраці з Силами оборони та урядом. Зі свого досвіду та з того, що я спостерігаю, наша робота часто полягає в тому, щоб допомогти закрити певні прогалини, на які у держави об'єктивно не вистачає ресурсу, часу або просто уваги. Це саме формат підтримки. Дуже часто йдеться про дублювання певних функцій або, навпаки, там, де ці функції взагалі не реалізуються, ми намагаємося закрити це собою. Наприклад, це стосується різних ветеранських рухів, допомоги в інтеграції тощо. Ми всі розуміємо, що в ідеальному світі ці завдання мала б повністю перебрати на себе держава, але зараз у неї немає можливості встигати всюди, і це цілком нормально. Власне, саме так з'явилася і наша організація — військова школа. Ми виникли як відповідь на різкий запит: велика кількість людей мобілізується або долучається добровільно, і їх

потрібно готувати, а державна система на певному етапі просто не була готова забезпечити такий обсяг навчання власними ресурсами.

Звідси впливає і загальна роль, яку можуть відігравати громадські організації: ми підтримуємо і допомагаємо, а не намагаємося вирішити все за когось. Ми не приходимо з готовими рецептами «як правильно». Це дуже перегукується з уже озвученою тезою про те, що дослідники — це фасилітатори. Ми приходимо з іншого контексту, ми не перебуваємо всередині системи постійно, але ми маємо спроможність взяти частину обов'язків на себе. Проте важливо розуміти, що остаточні рішення мають йти саме зсередини армії і для самої армії. Наша роль також полягає у створенні можливостей для реалізації цих рішень.

На нашому прикладі це виглядає так: ми просуваємо ідею, що зараз накопичено колосальний і дуже різноманітний досвід, яким необхідно ділитися, щоб він не зникав. У військових через безпосередні службові обов'язки часто просто немає часу щось записувати, нотувати чи систематизовано передавати далі. Тому ми допомагаємо організувати відповідну інфраструктуру. Для цього розробляються технологічні рішення, наприклад, спеціальний портал, де люди можуть ділитися ідеями щодо покращення процесів. Це дозволяє інформації переходити на наступний рівень — до аналітиків, які опрацьовують ці дані, формулюють пропозиції, і вже ці висновки через той самий портал поширюються серед усіх, кому вони релевантні. Отже, ми створюємо майданчики — програмні, технологічні або просто спільноти, як-от конференції, де можна зібрати людей для обміну досвідом. Адже рішення, які знайшов хтось один, можуть стати рятівними для багатьох інших.

Ярослав Дударко: Дякую, це важливе уточнення щодо ролі громадського сектору. Я б хотів розвинути цю думку: чи погоджуєтеся ви з тим, що саме добровольчі ініціативи сьогодні перебувають в авангарді трансформацій? Чи можна стверджувати, що саме вони задають вектор імплементації нових підходів у Силах оборони, чи все ж таки основна роль у цих процесах залишається за державою?

Василь Маркін: Я скажу, що це питання є неоднорідне. Бо в нас досить багато зовсім різних людей зайшло в управління силами оборони і в сили оборони. Навіть в міністерствах я бачу дуже багато колишніх айтівців, котрі роблять дійсно класні результативні зміни, але вони взагалі не користуються зовсім іншими речами, якби їх ініціативи є. Їхні ініціативи вважаються такими «зверху-вниз», хоча по факту вони в деяких випадках є навіть добровольчими. Якщо описувати характеристикою, але по змісту вони такими не є. Тому добровольчі системи, коли вони заходять і стаються вже системою усталеною, у них є більше потенціалу до змін. Через те, що добровольча система вона, первинно, в собі, в культурі, якщо вона не знищена інституційно, вона залишає вільність до впровадження інновацій, вільність до впровадження пошуку нових рішень як на прикладі, як виступав наш

керівник соціологічного напрямку корпусу. Тобто ви можете чітко побачити ось цю можливість бачити у людини ініціативи і їх впроваджувати, але це необхідність системи. І якщо ми будемо тримати просто фокус на тому, щоб ці низові ініціативи добровольчі ставали системними, окресленими, з цінностями і вони займались саме дослідженням, ми отримуємо кардинально інші результати іншої якості. Тобто тут варто, щоб ця ініціатива зростала в часі, тобто дати їй просто простір

Віктор Степаненко: Я б хотів ширше поглянути на питання добровольчих ініціатив, адже сам принцип добровольності є невід'ємною частиною процесів самоорганізації. У цьому сенсі українське суспільство перебуває у значно виграшнішому становищі, ніж російське, яке є тотально заорганізованим. Якщо порівнювати ці дві структури з організаційної точки зору, то в Росії ми бачимо завершену вертикальну організацію — фактично персоналістську диктатуру з виразними фашистськими рисами.

В Україні ж збереглася гнучкість, відкритість та справжнє громадянське суспільство, якого в Росії просто не існує. Починаючи з 2012 року, після прийняття законів про громадські об'єднання та «іноземних агентів», будь-які вільні ініціативи там стали фактично табуйованими. Натомість наша перевага яскраво проявилася у 2022 році: людям не потрібно було наказувати підніматися, шукати зброю чи йти до пунктів мобілізації — вони організовувалися самі.

Проте зараз, коли держава дедалі частіше діє переважно адміністративними методами, для мене постає відкрите питання: наскільки відкрита система здатна бути ефективною у тривалому воєнному протистоянні з диктатурою? Диктатури мають певну перевагу — вони повністю контрольовані та регульовані, що дозволяє їм функціонувати як жорстка військова машина. Відкриті ж системи є вразливішими як в інформаційному просторі, так і в методах реагування на виклики. Російська фашистська диктатура активно використовує нашу відкритість проти нас самих.

На стратегічному рівні самоорганізаційні системи мають величезні переваги, проте я вважаю, що ми почасти почали втрачати цей ресурс, який так потужно спрацював на початку повномасштабного вторгнення. Яскравим прикладом є нинішня практика мобілізації. Тут спрацює і фактор гібридної війни: ворог майстерно тиражує окремі випадки насильства, так званої «бусифікації», і це є надзвичайно ефективним інструментом боротьби саме проти засадничих переваг українського суспільства. Я переконаний, що цей внутрішній ресурс добровільності ми повинні не просто берегти, а всіляко плекати, поновлювати та відтворювати.

Ігор Руценко: Я вважаю, що добровольчість — це передусім рятівне коло, а не стала система. У 2014 році саме добровольці багато в чому врятували ситуацію, адже тоді армія як така фактично була відсутня або не була готова до дій. Навіть ті, хто перебував у лавах Збройних Сил, часом не наважувалися

стріляти першими — існувала така психологічна перепона, страх відповідальності за кожен відстріляний набій. Натомість добровольці свідомо йшли на ризик. І хоча їх було не так багато — за оцінками державних діячів, що були причетні до того руху, йдеться про шість тисяч осіб — вони змінили хід подій. Водночас ми мали потужний волонтерський рух: лише в Харкові тоді нараховувалося близько двадцяти п'яти тисяч волонтерів.

24 лютого 2022 року цей рух вибухнув з новою, куди потужнішою силою. Це вже були не тисячі, а на порядки більше людей, які пішли до військкоматів та добровольчих формувань. Харків, наприклад, вдалося врятувати саме завдяки цьому пориву, адже сил однієї бригади, що тоді прикривала місто, було явно недостатньо. Проте ми маємо бути відвертими: цей початковий добровольчий потенціал вичерпався в перші місяці великої війни.

Тому сьогодні перед нами стоїть завдання докорінно змінити парадигму національної безпеки. Нам потрібна нова концепція. Якщо раніше ми спиралися на державницьку модель, де держава одноосібно брала на себе відповідальність за безпеку, то нова концепція має базуватися на особистій відповідальності кожного громадянина. Питання треба ставити руба: якщо ти громадянин України, то незалежно від віку чи статі ти мусиш знайти своє місце в системі оборони та забезпеченні безпеки країни. Це має стати обов'язком. А якщо людина не готова до такої відповідальності — що ж, кордони відкриті в обидва боки. Але жити в цій країні надалі ми маємо саме на таких засадах спільної відповідальності. Дякую.

Олексій Ткаченко: Я хотів би навести дещо зі статистики. Якщо ми подивимося на всі добровольчі формування, то побачимо, чи справді вичерпався їхній потенціал, як про це згадував пан Руценко. Фактично, окрім добробату ОУН, усі інші з часом офіційно створили власні підрозділи у складі Збройних Сил чи інших військових формувань. Чи всі вони були успішними? На жаль, ні. Проте прикладів успіху серед них значно більше, ніж серед тих частин, що створювалися директивно, «згори».

Візьмімо добробати часів АТО. Мабуть, лише колеги з «Азову» змогли структурно та послідовно пройти шлях до сьогоднішнього дня в такому масштабі. І тут питання — чи вичерпаний їхній потенціал? Навпаки, він колосально розширився: зараз ми маємо підрозділи «Азову» в Нацгвардії, у Сухопутних військах, окремий підрозділ у ГУР. І це лише офіційна частина, адже вихідці з «Азову» зараз воюють у безлічі інших частин по всій лінії фронту.

Щодо повномасштабного вторгнення, то тут теж ситуація різна. Наприклад, 67-ма бригада, яку формував «Правий сектор», на жаль, значною мірою втратила свої питомі добровольчі ознаки через складні внутрішні процеси. Проте в її складі був підрозділ «Да Вінчі», де я також мав честь служити, і зараз цей досвід масштабувався у два потужні окремі підрозділи: штурмовий полк і окремий батальйон безпілотних систем. Це показник того, що навіть у разі виникнення проблем добровольчі структури здатні до самовідновлення та розвитку. Навіть коли в «Да Вінчі» сталася криза і

виникли конфліктні ситуації, це не призвело до катастрофи — з одного батальйону постало два боєздатних організми, і наразі ці суперечки вирішені.

Найважливіше те, що конфлікти в добровольчих підрозділах не виливаються у ті жахливі речі, які ми часом бачимо в директивно створених частинах. У добровольців не буває такого, щоб командири свідомо нищили людей, закидаючи їх на позиції без підкріплення, забороняючи евакуацію чи вихід. Проблеми в добробатах — це зазвичай «неполадки» зростання, які не ведуть до бездумної втрати особового складу. Потенціал цього руху гігантський, і він значно якісніший за все, що сформовано директивно, бо в нав'язаних структурах потенціалу часто немає взагалі. Це просто веде до кепських наслідків.

Василь Маркін: Я хочу додати, що не згоден із тезою про вичерпаний потенціал. Якщо ми шукаємо правильні наукові категорії, то коректніше було б сказати, що цей потенціал зменшився під впливом певних негативних процесів та наслідків гібридної війни. Проте, спираючись на власні контакти, я бачу, що люди й надалі часто охочіше йдуть саме в добробати, а не в директивно створені структури. Вони роблять цей вибір, бо розуміють: там їх більше цінують і намагаються зберегти. І тут постає надзвичайно важливе питання: нам за жодних обставин не можна стати «росіянами» для власних людей — ні ідейно, ні ідеологічно, ні на рівні комунікації. Ми маємо чітко усвідомлювати, що особовий склад — це наше все. У тих підрозділах, де існує система, заснована на повазі до бійця, там змінюється абсолютно все.

Добробати як соціальний феномен показують себе надзвичайно ефективно саме завдяки близьким внутрішнім зв'язкам. Вони більш рушійні та адаптивні, але їх масштабування можливе лише через створення системи. Причому це не має бути лінійна чи суто директивна система — нам потрібні структури, які враховують первинну мінливість середовища. Власне, чому так важливо поєднувати досвід людей «з поля» та результати кабінетних досліджень? Тільки так можна побачити реальну картину. Кожна сторона має свій певний «байас», своє упередження, і десь посередині, на перетині цих поглядів, ми знаходимо справжню реальність.

Це надзвичайно цікаве прикладне поле для науки. Сьогодні ми бачимо, як багато науковців самі йдуть у поле і здобувають безцінний практичний досвід. Це знання має бути професійно описане, проаналізоване через вивчення проведених дій та імплементоване у подальшу практику Сил оборони.

Ярослав Дударко: Дякую, пане Василю. Оскільки ми дещо обмежені в часі, я пропоную перейти до наступного важливого питання нашої дискусії — взаємодії між різними складовими Сил оборони: Збройними Силами, Національною гвардією, добровольчими об'єднаннями та суспільством загалом. Нам важливо зрозуміти, як саме вибудовується ця комунікація на практиці, якими методами вдається досягати злагодженості та які реальні

труднощі виникають у цьому процесі. Хто з вас міг би детальніше прокоментувати цей аспект?

Василь Маркін: Насправді, найголовніша проблема, з якою ми всі стикаємося — це розбудова дієвих горизонтальних і вертикальних зв'язків. Це комплексна, системна армійська проблема, над розв'язанням якої працює не один десяток фахівців. Нам критично необхідно налагоджувати співпрацю як всередині родів військ, так і між різними відомствами загалом. Це потрібно для того, щоб кожен не створював власні локальні стандарти «під себе», а щоб кращі напрацьовані практики масштабувалися на всю систему. Що ж до військово-цивільного співробітництва, то скажу відверто: йому потрібно просто не заважати. Наші питомі культурні особливості, що мають тяглість ще з козацьких часів, сьогодні проявляються надзвичайно яскраво. Попри складні економічні чинники, люди продовжують підтримувати армію фінансово, долучатися до ініціатив і допомагати всім можливим. Нам просто необхідно створити більше гнучких механізмів для такого залучення — і все. А для цього потрібно лише одне — бути постійно в контакті з людьми.

Ярослав Дударко: Дякую за ці ґрунтовні міркування. Якщо ми вважаємо це питання вичерпаним, пропоную рухатися далі. Наступна тема стосується нововведень у Силах оборони. Цікаво почути ваші думки: які з цих змін є суто унікальним українським досвідом, а які — відображенням глобальних трансформацій у військовій справі? Це питання стосується як організаційних рішень, так і системних трансформацій, що впроваджуються безпосередньо зараз. Хто хотів би першим висловитися з цього приводу?

Анастасія Богомоллова: Я можу прокоментувати не конкретні якісь рішення, а скоріше загалом охарактеризувати особливості українського досвіду і порівняти його із закордонним у військовому плані. Перше, що нас відрізняє — це велика участь громадянського суспільства у справах армії. На прикладі нашої організації я бачу, що закордонні партнери чи спонсори дуже довго не могли зрозуміти, що ми взагалі робимо. Вони дивувалися, чому люди з цивільного сектору займаються армією, говорять про військову підготовку чи стратегічні питання допомоги державі, замість того, щоб просто готувати цивільних. Цей бар'єр доводилося пробивати, щоб бути почутими і здобути довіру. У нашій взаємодії з військовими ми маємо ресурси і час, а вони мають експертизу. Це про взаємну підтримку.

Інша визначна риса нашого досвіду — це таймінги. З'явився різкий виклик, на який потрібно відповідати і до якого система не була готова. Це спричинило масштабування і проблем, і потреб, і кількості залучених людей. Тому пошук нових рішень у нас — це часто пошук швидких рішень. Це має свої недоліки і переваги. Закордонний досвід інституціоналізований, там немає постійних викликів, на які потрібно миттєво реагувати, тому вони мають достатньо часу, щоб проаналізувати ситуацію, вибудувати доктринальну систему та все відтестувати. У нас такого часу немає, але саме за рахунок

горизонтальних зв'язків з'являються творчі та неочікувані рішення, які дають результат. Проблема лише в тому, що це часто тактичні запити, тоді як стратегічні речі теж треба розбудовувати довго.

За кордоном можуть собі дозволити довго шукати варіанти, вибудовувати всю доктринальну систему, тестувати її — і все це відбувається дуже повільно. У нас такої можливості немає. Але саме завдяки горизонтальним зв'язкам і тому, що час тисне, у нас з'являються нові рішення. Вони бувають творчими, неочікуваними і дають конкретний результат. Проблема виникає тоді, коли це єдині рішення, які нам вдається знаходити. Бо це частіше стосується якихось тактичних запитів, а не стратегічних, а стратегію все одно треба розбудовувати довго.

Український досвід дуже різний, він не має якогось одного стандарту. Кожен працює на своєму місці, і ми постійно шукаємо нові рішення, як усе це поєднати і зробити ефективним. Я б сказала, що ця різноманітність проявляється не тільки в тому, чим користуються, а й у тому, хто саме працює для армії, бо кожен у своєму секторі намагається щось зробити. Сила нашого досвіду саме в горизонтальних зв'язках, які допомагають знаходити швидкі рішення, але вони не всюди є готовими, часто вони з'являються просто на ходу.

Через це виникає пробіл, де люди повторюють свої та чужі помилки. На одні й ті самі запити шукають рішення, які часто є подібними, але через брак комунікації та обміну досвідом ніхто не знає, що десь уже є готовий результат. Буває, що над однією проблемою працюють умовно десять людей, і кожен зробив свій крок, хоча якби ми об'єдналися, цей шлях пройшли б набагато швидше.

Віктор Степаненко: Я хотів би звернутися до колег, які перебувають ближче до війська. Ми багато чули про перехід на натівські стандарти та реформування армії, але я так до кінця і не зрозумів, чи справді наша армія вже повністю на них перейшла. Як саме вони функціонують на практиці? Чи є це тією інновацією, яка справді руйнує або суттєво змінює радянщину в наших збройних силах? Я читав, що успіхи нашого контрнаступу значною мірою залежали від того, що середня ланка прийняття рішень була автономнішою, а командири мали змогу діяти гнучкіше. Це часто подають як одну з головних натівських новацій — певну автономію підрозділів. Хотілося б зрозуміти, чи це справді так, щоб ми могли трохи конкретизувати цю тему.

Щодо суті вашого запитання, то ви абсолютно праві: це і є ключовий елемент стандартів НАТО, який називається Mission Command, або управління через місію. Це дійсно головний антидот проти радянської моделі управління. Суть у тому, що вище командування формулює намір і кінцеву мету, але дає право офіцерам на місцях самостійно вирішувати, як саме її досягти, виходячи з реальної ситуації на полі бою. В Україні цей підхід став одним із факторів нашої виживаності у 2022 році, оскільки дозволив малим підрозділам бути набагато швидшими та ініціативнішими за жорстку вертикаль ворога. Хоча процес впровадження ще триває і подекуди

стикається з інерцією старої системи, саме ця автономія є фундаментом сучасної армії.

Василь Маркін: Це абсолютно прекрасне запитання, дякую вам за нього. Звичайно, не я маю на нього відповідати за своїм профілем, але я розкажу в загальних рисах, як це працює. По-перше, ми маємо розуміти, що у нас є підрозділи, як, наприклад, наша 12-та бригада спеціального призначення, де в деяких речах стандарти навіть вищі за натівські, бо ми йшли від вирішення власних потреб. А є підрозділи, де вони не впроваджені і на 30%. Тобто, якщо брати загальну картину, ми маємо дуже жорстку нерівномірність.

Коли ми спілкувалися з деякими колегами, які подавали західним партнерам показники імплементації натівських стандартів, ми виявили, що цього дослідження просто не було. По факту необхідні дослідження за чіткими критеріями, щоб дати ясну відповідь на це запитання і зрозуміти, чому саме вони не імплементуються. Якщо це парадигма мислення, то це одна історія, але натівські стандарти далеко не у всьому є найкращими. Навіть у тому, що зараз роблять по медицині — ми в такмеді вже багато в чому набагато кращі за них. Це підтверджується і на полі бою, і тим, що тепер до нас уже приїжджають вчитися.

Через цю нерівномірність ми не можемо сказати, чи це якась новація давала результат, чи ні. Ми можемо сказати, що це реалізація нашого внутрішнього потенціалу: здатність до самоорганізації, якісне вибудовування горизонтальних зв'язків і співтворчість. Саме це може створювати щось нове, і військові справді бачать через швидку динаміку, як це працює. Як тільки у військо потрапляло щось неякісне, наприклад ті ж турнікети, через горизонтальні зв'язки ця проблема вирішувалася з нереальною швидкістю, хоча інституційно вона не вирішувалася. І вже після вивчення досвіду ми бачимо, що тепер у всіх якісні турнікети українського чи західного виробництва.

Тому відповідь на це питання складна. Усі бригади, які ви бачите сьогодні як ефективні, мають за середніми оцінками десь вище 89% імплементації стандартів. Просто десь вони вищі, а від якихось стандартів просто відмовилися.

Віктор Степаненко: Це добре зауваження, що треба мати певні чіткі критерії, по яких аспектах ми розуміємо ці стандарти: чи це командування, чи це управління військами, чи це ментальність певна, якби готовність до прийняття рішень.

Василь Маркін: Тобто це серія умовних досліджень, тобто умовно ви берете вогневу підготовку, ви берете медицину, берете підходи до управління і ви можете це побачити як воно, в яких речах. І це, до речі, буде дуже цікавим. Якраз для досліджень гуманітарних, навіть гуманітарна сфера тут навіть

більше буде грати. А НАТО дає досить чіткий критерій. Тобто це не є проблемою це звірити.

Віктор Степаненко: І мені дуже сподобалося, що ви говорили і ви зараз підтвердили, що в деяких речах ми вже випереджаємо. Це вже така теза, що скоро ми будемо навчати.

Анастасія Богомоллова: Я якраз хотіла прокоментувати це з нашого досвіду, бо я не можу розписуватися за всі стандарти НАТО, але те, чим ми безпосередньо займаємося — розбудова системи вивчення та впровадження досвіду — це буквально натівська система. Її намагалися впровадити ще до 2022 року, навіть переклали їхню доктрину і підписували різні документи, але воно так і не запустилося. Перезапуск стався саме на початку 2022 року, коли ми взялися за цю справу, щоб розбудувати систему і поширити її на всі сили оборони, і досі цим займаємося.

На цьому прикладі я бачу основну проблему з аналітикою та розбудовою процесів. Дуже часто ці стандарти розроблені для армії мирного часу. Оскільки закордонні партнери не мають можливості відтестувати свої підходи в умовах повномасштабних бойових дій, їхні нормативи стають для нас просто нерелевантними, їх неможливо виконати.

Візьмімо приклад із турнікетами. Там стандарт передбачає, що евакуація має відбутися через дві години, після чого проводиться професійна перевірка стану. Тому звичайних бійців вчать просто закріпити турнікет і віддати пораненого. У нас же евакуація може тривати вісім годин і більше. Ми не можемо діяти за тими правилами, нам потрібно довчати рядових бійців бути кваліфікованішими, щоб вони могли надавати допомогу на місці в умовах таких часових обмежень.

Це стосується і аналітики. В їхній системі розписано, що є відповідальний офіцер, який їздить по підрозділу і опитує кожну людину стосовно її спостережень: що пішло за планом, що ні, чому і так далі. Він збирає ці спостереження, передає далі, їх аналізують, шукають першопричини та розробляють рекомендації для імплементації на різних рівнях. У нас просто немає на це часу. Тому наше завдання — пришвидшити спосіб збору цього досвіду.

Ми шукаємо рішення, наприклад, розробляємо штучний інтелект, який буде спілкуватися у форматі чату. Людина може просто зайти і відповідати на навідні запитання, коментуючи те, що з нею відбулося. Далі ця інформація передається нагору. Можливості штучного інтелекту дозволяють аналізувати ці дані, відсікати те, що може бути корисним, а що ні. Також ми створюємо портал, де всім цим можна ділитися. Це саме те, чим ми зараз займаємось, і на це вже є реальний запит. Я не знаю точно, як це розгортається далі безпосередньо у військовій сфері, але приблизно так це може працювати.

Олексій Ткаченко: Я б хотів підтвердити, що у нас справді є речі, в яких ми вже випереджаємо НАТО. Насамперед представники цих держав

дивуються нашим технологічним можливостям, зокрема в Збройних Силах. Я не чув, щоб у них були аналоги нашої Армії Плюс. Це фактично як Дія для військових: там можна писати всі види рапортів і брати участь в опитуваннях, які проводяться незалежно від виконавців на місцях. Кожен зареєстрований може їх проходити, а система сама збирає дані, що страхує від людської похибки.

Проте при великих перевагах у технічній сфері ми маємо певні проблеми з гарантіями реалізації цих можливостей. Як я і казав, існує велика безконтрольність і свавілля на місцях, через що технічні можливості часто просто ігноруються. Наприклад, за статистикою, про яку офіційно звітує Генштаб, минулого місяця лише в морській піхоті та ДШВ показник використання системи перевищував 60%.

Ярослав Дударко: Це про охоплення?

Олексій Ткаченко: Так, це стосується частини рапортів, які нарешті перевели в електронний вигляд. Армія Плюс існує з серпня і вже має під собою законодавчу базу — наказ Міністра оборони номер 531 від 6 серпня 2024 року. Там чітко вказано, що рапорти можуть бути електронними і заборонено вимагати будь-які додаткові характеристики, окрім передбачених наказом. Фактично, це була спроба відмовитися від безглузлого графоманства.

Але проблема в тому, що наказ часто просто не виконується. Я знаю чимало частин, де паперовий рапорт досі вимірюють лінійкою і змушують переробляти через неправильні відступи. І це ще добре, якщо йдеться про тилові підрозділи. Тут ми маємо самі проявляти активність. У країнах НАТО стандарти стали нормою, бо люди на місцях самі їх впроваджували і відстоювали.

Якщо на місцях коїться свавілля, то саме від бійців залежить, чи зможуть вони домогтися його скасування і налагодити адекватну систему, як це зазвичай працює в добровольчих підрозділах. Якщо ж просто мовчати, то вище командування, навіть за умови кращих намірів, нічого не помітить. Тому все справді в наших руках.

Ярослав Дударко: Дуже дякую. Отже, нововведення є. І навіть такі, що випереджають закордонний досвід, що є чому повчитись у нас. Проте і нам є куди рости, це теж очевидно. Наостанок хотілося б підсумувати питанням про те, який досвід аналізу трансформації сил оборони є в українській соціології, власне, і чи достатньо взагалі реалізований потенціал вітчизняних соціологічних досліджень? Ну і які теми не розкриті або які потребують більшої уваги? Хто б міг, будь ласка, прокоментувати?

Володимир Шелухін: Я хочу, щоб ми всі звернули увагу на те, що вся наша попередня дискусія була сфокусована переважно на прикладному рівні: щось відбувається в полі, ми це осмислюємо, систематизуємо і намагаємося масштабувати. Але в мене є певна профдеформація як у людини з

академічного середовища, тому мене дуже цікавить саме теоретичний вимір цього питання.

Взагалі, соціологія як галузь історично проявляла досить мало інтересу до війни як феномену. Зараз не найкращий час заглиблюватися в причини, чому так сталося — якщо буде бажання, можемо обговорити це під час кавабреюку. Проте факт залишається фактом: становлення того, що ми називаємо воєнною соціологією чи соціологією армії, фактично розпочалося лише після Другої світової війни. У Радянському Союзі відповідний семінар з'явився у 1965 році при одній із військових академій, і приблизно в той самий час почалася інституціоналізація галузі в Сполучених Штатах як реакція на досвід світової війни. Але часто це працювало за принципом: осмислили досвід, закрили книжку і відклали її вбік. Буквально наприкінці минулого року я брав участь у конференції Міжнародної соціологічної асоціації, де один американський колега зауважив, що ця тематика зазвичай має тимчасовий характер — з'являється запит, нею займаються, а потім про неї забувають до наступного разу.

Український випадок тут надзвичайно цікавий, оскільки наш процес становлення соціології армії та війни був одним із історично перших. Якщо на Заході цей рух розпочався після 1945 року, то українська соціологія зробила першу серйозну спробу ще у двадцятих роках минулого століття. Після поразки перших визвольних змагань багато українських інтелектуалів опинилися у вигнанні, і перед ними постали фундаментальні питання: чому ми програли, що було зроблено не так і що треба робити далі? У Празі тоді діяв Український соціологічний інститут, де була заснована кафедра воєнної соціології. Очолював її генерал Всеволод Петрів, колишній військовий міністр УНР. Він починав кар'єру як царський полковник, під час революції перейшов на бік Української Народної Республіки, був військовим істориком, а згодом переключився на соціологічну тематику. Знайомлячись із його доробком і порівнюючи його з реаліями сучасної війни, я бачу дуже цікаві відгомони. Як людина, яка спостерігає за дискусіями щодо потрібних напрямків військових реформ, я б звів їх до двох основних тез.

Перша теза полягає в тому, що для успішної війни нам необхідно припинити вважати армію кріпацтвом. Потрібно нарешті нормалізувати ситуацію з мобілізацією, встановити зрозумілі строки служби, налагодити ротації та поповнення бойових частин. Дехто з експертів навіть висловлює думку, що при оцінці роботи командирів варто враховувати позицію особового складу. Друга теза, яку я спостерігаю в середовищі громадського сектору та військових аналітиків, — це потреба в повному залученні суспільства до оборони. Модель, за якої цивільні просто живуть своїм життям, поки військові десь там воюють, у масштабах такої війни не працює.

Цікаво, що в дещо зміненій формі всі ці ідеї лунали на кафедрі воєнної соціології ще в 20-тих роках минулого століття. У Всеволода Петріва була концепція, що війна — це форма усупільнення. Тобто це не ізольований процес, а явище, яке тотально охоплює всі соціальні зв'язки. Осмислюючи досвід Першої світової та революційних воєн, він виступав за універсалізацію

воєнних знань. Петрів був гострим противником закритих військових навчальних закладів і вважав, що військова підготовка має бути вшита в загальну систему освіти — горизонтально і вертикально, незалежно від спеціалізації чи рівня.

І що ми бачимо сьогодні? Минулого року Кабмін ухвалив рішення про обов'язкову воєнну підготовку на всіх рівнях освіти. Це справжній привіт зі сторічної давнини. Я впевнений, що в Кабміні про Петріва навіть не чули, просто сама логіка війни привела їх до ідей, які вже були сформульовані раніше. Якби ми краще знали свою теоретичну спадщину, можливо, ми б швидше дійшли до цих рішень, не сплачуючи таку високу ціну кров'ю.

Крім того, у Петріва була ідея, що виконання воєнного обов'язку має бути передумовою для отримання повноти громадянських прав. Але найбільш радикальною мені видалася його теза про те, що командири мають бути підконтрольні особовому складу. Це звучить навіть сміливіше за наші сучасні дискусії. Він аналізував досвід повстанського руху 20-тих років і бачив, що такі загони часто виявлялися ефективнішими за регулярні частини армії УНР. Саме ця народна стихія змушувала більшовиків капітулювати і запроваджувати НЕП чи коренізацію. Головна ж думка для роздумів, яку я хотів озвучити, полягає в тому, що найбільша небезпека для збройних сил виникає в момент, коли інтереси військових і цивільних починають протиставлятися один одному.

Протиставлення інтересів військових і цивільних відбувається саме тоді, коли між цими двома групами виникає інституційне розмежування. Нагадаю, що Петрів починав як військовий історик і не встиг дописати дисертацію про козацькі військові формування через початок Першої світової війни. Його позиція полягала в тому, що козацькі війська втрачали боєздатність саме тоді, коли виникала соціальна напруга між козацтвом та іншими групами, тобто коли зникала фундаментальна солідарність.

З погляду того, що він називав теорією оборони нації, ми зараз перебуваємо в поворотному моменті. Дискусії про мобілізацію та випадки так званої бусифікації стають інструментом для російських ІПСО, які використовують це для поляризації українського суспільства. Вони дуже чітко бачать цю ахіллесову п'яту. Оскільки нагнітання навколо мобілізації посилює напругу, ми опиняємося в ситуації описаного ризику.

Я звертаюся до колег і студентів, які представляють не прикладний, а фундаментальний бік соціальних наук: нам потрібно вивчати власну історико-теоретичну спадщину. Ми продовжуємо набивати лоби на тих самих граблях у полі, хоча сто років тому ці питання вже були вирішені. Звісно, контекст і технології змінилися, але базові парадигмальні речі залишилися незмінними. Для мене як для історика соціології цей досвід інституціоналізації воєнної соціології є унікальним українським надбанням, яке багато в чому випереджало інші країни. Це те, над чим ми маємо працювати і що маємо осмислювати. Дякую.

Анастасія Богомоллова: В мене є швидкий коментар не стільки про стан соціології, скільки про те, що сьогодні часто згадувалася ініціативність як сильна сторона української армії. Здається, ми всі перебуваємо в консенсусі щодо того, що потрібно давати більше голосу особовому складу, прислухатися до людей і ставитися до них людяніше. Проте, як на мене, тут якраз і виникає те, про що говорив пан Володимир — нерозуміння різниці цінностей між військовими та цивільними.

Ми всі згодні з необхідністю діалогу, але на місцях, як показує мій досвід спілкування з військовими, не завжди є час вислухати кожного. До того ж ініціатива не завжди буває корисною: не всі ідеї хороші, а на те, щоб їх відсіяти та обдумати, потрібен ресурс. Армія — це все ж таки ієрархічна структура, де наказ має виконуватися, інакше система не працюватиме, якщо кожен діятиме на власний розсуд. Питання в тому, як знайти спосіб одомашнити цю ініціативу, яку ми так плекаємо в цивільному житті. Треба усвідомити, що у військовому контексті вона працює інакше, і ми не можемо висувати до армії ті самі вимоги, що й до цивільних структур. Це той важливий момент, який варто враховувати, коли ми говоримо про будь-яку співпрацю між цивільним і військовим секторами.

Ярослав Дударко: Так, дуже дякую, я можу погодитися. Якщо у наших спікерів та спікерок закінчилися коментарі, я підіб'ю невеликий підсумок. Очевидно, що зараз у Силах оборони України відбуваються фундаментальні зміни, а кількість нововведень величезна. Усі вони проходять випробування безпосередньо на полі бою. Хоча ми намагаємося вчитися у закордонних колег, цей досвід не є вичерпним. Ми маємо самі працювати над налагодженням та перевіркою ініціатив, не боятися експериментувати та, як зазначав пан Володимир, звертатися до нашого минулого. Варто дивитися, чи не мали наші вчені схожого досвіду раніше і чи не дали вони вже відповіді на деякі з цих питань.

Поміркована ініціативність, яку згадували всі учасники, цінується як шлях до подолання гіперболізованого бюрократизму — і радянського, і західного, адже він існує з обох сторін. Ми бачимо перехід до більшої креативності, гнучкості та вміння навчатися насамперед на власному досвіді, а не просто сліпо слідувати протоколам чи відтворювати старі патерни.

На цьому ми можемо завершити нашу дискусію. Я дякую всім за плідне обговорення. Усі думки, висловлені тут наживо та онлайн, були надзвичайно цікавими, і я вірю, що вони знайдуть своє продовження у відповідних сферах. На сьогодні ми завершуємо, але я сподіваюся, що ця дискусія триватиме в думках людей, які з нею ознайомляться, ставитимуть собі ці питання і шукатимуть на них відповіді. Дякую нашим слухачам за приділений час.